

DUKKAKLI DON EKINLAR VA ULARNI O'G'ITLASH

Xolboyev Baxrom Ernazarovich

b.f.f.d. (PhD)., dotsent, Guliston davlat universiteti

b.xolboev76@gmail.com

Qo'chqorova Sarvinoz Yusufjon qizi

GulDU talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada ekinlar, dukkakli ekinlarular tarkibidagi oziq moddalar va ularni o'g'itlashning ahamiyati bayon etilgan

Kalit so'zlar: O'g'it, fiksatsiyalash, dukkakli, o'tmishdosh ekin, inokulyatsiyalash

Respublikamizda ekinlardan mo'l va sifatli hosil olish uchun qishloq xo'jaligiga ko'p miqdorda mineral va mahalliy o'g'itlar yetkazib berilmoqda. O'g'it me'yorlarini to'g'ri belgilash agrokimyo fani va amaliyotining asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda. O'g'it me'yorini belgilashda tuproq, o'simlik, o'g'it, iqlim va agrotexnikaviy tadbirlar o'rtasidagi bog'liqlik hisobga olinishi lozim. Turli ekinlar uchun o'g'it me'yorini belgilashda mahalliy qishloq xo'jalik va ilmiy muassasalarning tavsiyalaridan yoki ma'lumotnoma adabiyotlarida ko'rsatilgan miqdorlardan foydalanish mumkin. Tavsiya etiladigan o'g'it me'yorlariga muayyan tuporoq, xo'jalik sharoitlari hamda rejalashtirilgan hosil asosida tegishli aniqlik va tuzatishlar kiritiladi. O'g'it me'yorini rejalashda xo'jaliklarning mineral o'g'itlarni sotib olishga bo'lgan moliyaviy ahvoli hamda to'planadigan mahalliy o'g'itlar miqdoriga ham alohida e'tibor beriladi.

Dukkakli-don ekinlar boshqa guruh ekinlardan farq qilib, atmosfera azotini fiksatsiyalash va tuproqdagi qiyin o'zlashtiriladigan fosforli birikmalarni o'zlashtirish qobiliyatiga ega. Dukkakli-don ekinlar bir metr va undan ham chuqurroq ketadigan o'q ildizga ega. Dukkakli-don ekinlaridan no'xat, o'ris no'xat, vika, so'ya, mosh, loviya, lyupin va boshqalar aholi va chorva mollari uchun zarur bo'lgan oqsil muammosini hal

etishda muhim ahamiyatga ega. Ular doni va poyasi (paholi) tarkibida oqsil miqdorining ko'pligi bilan boshqa ekinlardan farq qiladi. Almashlab ekishda eng yaxshi o'tmishdosh ekinlar jumlasiga kiritiladi. O'z navbatida ular uchun kuzgi don ekinlar va chopiqtalab ekinlar yaxshi o'tmishdosh hisoblanadi. Dukkakli-don ekinlar hosili tarkibidagi oziq moddalarning miqdori boshqa donli ekinlarga qaraganda sezilarli darajada ko'pdir. Misol uchun o'ris no'xat, vika va lyupinni olib, ularni arpa va suli bilan taqqoslasak (10 s donda kg hisobida), bunga yaqqol ishonch hosil qilamiz.

1-jadval

Dukkakli-don va donli ekinlar tarkibidagi oziq moddalarining qiyosiy tarkibi

Ekin turi	Azot %	Fosfor %	Kaliy %
Arpa, suli	31	12	25
O'ris no'xat, vika	66	15	18
Lyupin	68	19	47
Soya	71	16	18
Arpa, suli	31	12	25
O'ris no'xat, vika	66	15	18

Dukkakli-don ekinlar atmosfera azotini fiksatsiyalash qobiliyatiga ega bo'lganligi sababli ular ko'proq fosforli va kaliyli o'g'itlarga kuchli ehtiyoj sezadi. Olib borilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, atmosferadan o'zlashtiriladigan azotning miqdori tuproqqa kiritiladigan azotli o'g'itlar miqdoriga teskari proporsional ravishda o'zgaradi. SHu sababdan ham dukkakli-don ekinlariga azotli o'g'itlarni qo'llash samarasiz, nihollar o'zlarini tutib olishlari uchun gektariga 20-30 kg “start” dozada azot berish kifoyadir degan xulosaga qat'iy amal qilinadi.

Lekin tuproq muhiti, harakatchan fosfor va kaliy bilan ta'minlanish darajasi, namligi va harorati, urug'larni inokulyatsiyalash, mikroelementlar (birinchi navbatda molibden)ning miqdori tugunak bakteriyalar faoliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Mazkur omillardan ayrimlarini me'yordan chetga chiqishi atmosferadan fiksatsiyalanadigan azot miqdorini kamaytirib yuboradi.

Barcha omillar me'yorida bo'lib, tuproq unumdorligi yuqori bo'lgan tuproqlardagina azotli o'g'itlarni kiritishga hojat qolmaydi.

Dukkakli-don ekinlar uchun azot miqdorini quyidagicha belgilash mumkin. Masalan, ko'k no'xatning gektaridan 35 s hosil olish rejalashtirilgan bo'lsin. Bir t don (paholi bilan birga) 60 kg azotni olib chiqib ketishi ma'lum. U holda rejalashtirilgan hosil bilan 210 kg azot chiqib ketadi. Uning yarmicha, ya'ni 105 kg azot o'simliklarning o'sish organlari tarkibida bo'ladi. Demak, o'simlik tanasida hammasi bo'lib 315 kg azot to'planadi. YUqorida ta'kidlab o'tilganidek, uning 1/3 qismi(105 kg) tuproqdan o'zlashtiriladi. Lekin bu miqdordagi azot barcha tuproq tiplarida bo'lavermaydi. Agar 100 g tuproqda 10 mg oson gidrolizlanadigan azot mavjud deb faraz qilsak, foydalanish koeffitsiyenti 20 % bo'lganda, o'simliklar 60 kg azotni o'zlashtiradi. qolgan 45 kg azot mineral o'g'itlar hisobiga to'ldiriladi. O'g'it kiritilgan birinchi yilda o'simliklar o'g'it tarkibidagi azotning 60% ini o'zlashtirilishi hisobga olinsa, 75 kg ga yaqin azot qo'llash lozimligi anglashiladi. Demak, azot bilan o'rtacha ta'minlangan tuproqlardan 35 s hosil yetishtirish uchun bir ga maydonga 75 kg azot qo'llash lozim.

Dukkakli-don ekinlar ekiladigan paykallarga odatda go'ng kiritilmaydi, lekin soya, loviya va vika go'nglangan tuproqlarda mo'l hosil beradi. Go'ng kiritilgan yerlarda loviyadan olinadigan qo'shimcha hosil gektariga 3 s va undan ham ko'proq, soyaniki esa, 2-5 s ga oshadi. Almashlab ekishda go'ng kiritilgan kuzgi yoki chopiqtalab ekindan keyin ko'k no'xat ekilsa, yaxshi samara beradi.

Tarkibida o'simliklar tomonidan oson o'zlashtiriladigan azot kam bo'lgan maydonlarda dukkakli-don ekinlarga molibdenli mikroo'g'itlar berish va urug'larni nitragin bilan inokulyatsiyalash yuqori hosil olish uchun zamindir.

Dukkakli-don ekinlar ekiladigan paykallarga kuzgi shudgor oldidan sof modda hisobida 45-60 kg fosfor va kaliy qo'llash tavsiya etiladi.

Ekishga qadar ozroq me'yorda (hektariga sof holda 20-30 kg) azotli o'g'it qo'llash o'simliklarni rivojlanishning dastlabki davrlarida, ya'ni hali ildizda tugunak bakteriyalar hosil bo'lmagan paytda, azot bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Azotning

bir qismi qo'shimcha oziqlantirish sifatida qo'llaniladi. Lekin azotli o'g'itlar yuqori me'yorlarda kiritilganda (hosil bilan chiqib ketadigan yalpi azotning 1/3 qismidan ko'proq), atmosfera azotining fiksatsiyalanishi kamayadi. Azotli o'g'itlar ko'p miqdorda ishlatilganda dukkakli-don ekinlarining o'sish organlari “g'ovlab”, hosilning pishib yetilishi kechikadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.Namozov., B.Xolboyev. Jizzach cho'li yerlarining ekologik- meliorativ tavsifi. O'zmu xabarlari Vestnik NUUZ ASTA NUUZ/
[https://science.nuu.uz/admin/pdf/Uzmu-31-2019\(1-bolim\).pdf#page=45](https://science.nuu.uz/admin/pdf/Uzmu-31-2019(1-bolim).pdf#page=45)
2. Agroximiya (uchebnik) p/r prof.B.A.YAgodina. M., VO “Agropromizdat”, 1989
3. Mineyev V.G. Ekologicheskiye problemi agroximii. M., Izd. MGU, 198
4. Musayev B.S. Agrokimyo (darslik). T.: «SHarq», 2001.
5. Namazov X.K., Xalbayev B.E., Koraxonova YU.X. Sovremennoye sostoyaniye pochv Zaamin-Xavastkogo konusa vinoso i ix osnovniye svoystva. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41869747> Tashkent, -92 s
6. Toshbekov O', Xolboyev B, Namozov X //Tuproqshunoslik va agrokimyo// O'zbekiston milliy nashriyoti. Toshkent 2018 y. 65-b.
7. Kholboev B.E. Amount of Easily Soluble Salts in Water, Type and Level of Salinity in Irrigated Meadow-Gray Soils of Zomin Cone Spread and Its Effect on Soil Melioration. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences <https://zienjournals.com/index.php/tjabs/about/editorialTeam>
8. Khalbaev B., Namazov Kh. Soil-ameliorative features of the Djizak steppe // European Science Review, 2018.–№9-10.–P.143-148. <https://elibrary.ru/item.asp?id=36792798>
9. Sh. Xoliqulov., P.Uzoqov., I.Boboxo'jayev. Tuproqshunoslik. Toshkent 2013 yil.